

Introducción

En un mundo cada vez más interconectado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas representan una hoja de ruta crucial para abordar los desafíos globales y construir un futuro más justo y próspero para todos. Estos 17 objetivos abarcan una amplia gama de áreas, desde la erradicación de la pobreza hasta la acción climática y la promoción de la igualdad de género.

Esta guía tiene como objetivo explorar la intersección entre los ODS y los estudios de casos descritos en la tesis doctoral “Perspectivas Sociales sobre Cohousing: Un análisis integral mediante la aplicación de métodos mixtos”, destacando cómo diversas iniciativas y proyectos están contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por tanto a la mejora de la calidad de vida. A través del análisis de casos concretos, se examinará cómo estas intervenciones están abordando desafíos específicos, desde la falta de vivienda hasta el envejecimiento activo y la sostenibilidad ambiental, al tiempo que promueven el desarrollo sostenible en sus comunidades.

Al destacar estos estudios de casos, buscamos inspirar e informar a los lectores sobre las diversas formas en que la vivienda puede convertirse en un motor de progreso social, económico y ambiental, alineado con los principios y objetivos de los ODS.

Sección 1: Promoción del Envejecimiento Activo y la Autonomía (ODS 3 Salud y Bienestar).

Trabensol, es una cooperativa ubicada en Madrid que impulsa el envejecimiento activo y saludable ofreciendo salas para la relajación y la práctica deportiva, huertos comunitarios para fomentar la cooperación y una dieta saludable y también espacios al aire libre para el ocio. Además, se organizan actividades culturales en el municipio para promover un estilo de vida activo entre los residentes. La participación y autonomía se fortalecen al

involucrar a los adultos mayores en comisiones de trabajo voluntario, lo que les permite contribuir activamente a la comunidad y tomar decisiones sobre la gestión del centro. Los espacios comunes, como bibliotecas y salas multiusos, facilitan la interacción social y el desarrollo de actividades recreativas estimulantes.

Por otra parte, el Residencial Santa Clara se ubicada en Málaga, y ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones para atender las diversas necesidades de las personas mayores, como servicios médicos, fisioterapia, actividades formativas, lúdicas, gimnasio y piscina. También, cuentan con espacios como bibliotecas y salas comunes que permiten el desarrollo de actividades sociales, recreativas y de trabajo de estimulación cognitiva.

En ambos casos la preocupación no solo abarca aspectos de la salud física, sino que se apuesta por la actividad cognitiva, la interacción social y el ocio. El nacimiento de ambas cooperativas tuvo como objetivo desarrollar una alternativa de envejecimiento activo distinta al modelo tradicional. Visto lo anterior y de acuerdo al ODS 3 se realizan las siguientes recomendaciones para futuros proyectos cohousing:

- El diseño debe realizarse acorde a los principios de accesibilidad universal para permitir la correcta accesibilidad de personas con discapacidad.
- Incorporar instalaciones deportivas, huertos y áreas verdes que incentiven la actividad física y el contacto con la naturaleza.
- Contar con servicios médicos, de enfermería y rehabilitación in situ para atender necesidades específicas de salud.
- Promover la participación activa de los residentes en la gestión, toma de decisiones y actividades comunitarias.

- Programar talleres, cursos y actividades socioculturales que estimulen las capacidades físicas, mentales y el aprendizaje continuo, considerando también a la población adyacente.
- Incluir espacios comunes amplios que propicien la interacción social y fortalezcan los vínculos comunitarios y la identidad de la comunidad.
- Ofrecer apoyos y servicios específicos según niveles de dependencia para promover una vida autónoma el mayor tiempo posible.
- Operar bajo modelos accesibles económicamente como cooperativas o alianzas público-privadas, buscando modelos de financiamiento sostenibles para implementar mejoras en un futuro.
- Para que las actividades puedan garantizarse en el tiempo, es recomendable disponer de un plan de mantenimiento sometido a una actualización cada 5 años.

Sección 2: Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética (ODS 7 y 11).

Desde proyectos como Trabensol se ha abordado la eficiencia energética como una prioridad en su diseño. Realmente no se trata algo exclusivo de este proyecto si no de una tendencia en todos los desarrollos modernos. Entre estas decisiones se encuentra la apuesta por infraestructuras con diseños bioclimáticos, desde la construcción se edifica de manera de que puedan aprovecharse las condiciones climáticas y ambientales del entorno para la mejora de la eficiencia energética y confort. Al desarrollar su infraestructura de manera bioclimática, la cooperativa maximiza el uso de recursos naturales como la luz solar. Además, Trabensol posee pozos geotérmicos que son una fuente de energía eficiente y sostenible para los sistemas de calefacción y refrigeración y también se recurre a la recolección de agua pluvial para riego.

El uso de la madera como material de construcción es central en el proyecto KooWo. Este recurso demuestra su sostenibilidad cuándo proviene de bosques que son gestionados de forma adecuada, la madera se destaca por su renovabilidad y biodegradabilidad lo que la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. También a diferencia de materiales como el acero y el cemento que precisan de un alto costo en términos energéticos, la madera requiere de menos energía produciendo menos emisiones de gases de efecto invernadero y además dispone de una alta capacidad para absorber dióxido de carbono (CO₂). En términos de energía eléctrica KooWo utiliza una instalación solar fotovoltaica además de calefacción mediante astillas de madera. En términos de comunidad Die Wogen promueve un enfoque colaborativo y participativo donde los residentes se involucran en el mantenimiento y gestión del medioambiente.

Los proyectos de cohousing van más allá de la mera provisión de vivienda sus objetivos intentan traspasar los límites físicos de la comunidad por lo que valores como la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética son habituales.

En relación con los ODS 7 y 11 se realizan las siguientes recomendaciones:

- Implementación de sistemas de energía renovable como paneles solares o energía geotérmica para promover la sostenibilidad.
- Desarrollar diseños bioclimáticos para aprovechar las características geográficas y climáticas del lugar en beneficio de la reducción del consumo de energía y del impacto medioambiental.
- Implementar una gestión eficiente de los recursos y de los residuos.
- Favorecer el uso del transporte sostenible fomentando el uso del transporte público, el uso de bicicletas u organización para compartir transporte.
- Incorporar espacios verdes para mejorar la calidad del aire y regular la temperatura.

- Fomentar la participación de la comunidad en el mantenimiento y toma decisiones a través de actividades comunitarias y formativas.
- Facilitar espacios para el cultivo de autoconsumo.

Sección 3: Inclusión Social y Reducción de Desigualdades (ODS 10 y 1).

New Ground Older Women se centra en la reducción de las desigualdades, este proyecto emplea enfoque de género abordando directamente la necesidad de proporcionar vivienda asequible a un grupo demográficamente vulnerable, las mujeres adultas mayores. Es por ello que de los 25 apartamentos 8 se encuentran destinados a alquileres de un menor coste ya que se intentará ofrecer opciones de vivienda para mitigar las desigualdades económicas y sociales que enfrentan las mujeres en esta etapa de la vida. Particularmente en la cohorte originaria las desigualdades económicas entre hombres y mujeres podían hacerse más ostensibles por una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, esto a su vez se traduciría en un menor ahorro en edades avanzadas. Las residentes además cuentan con un fondo de solidaridad al que pueden acudir previa solicitud al comité de la entidad para atender situaciones de necesidad económica. Desde el proyecto se concibe y regula la participación y la ayuda mutua como un objetivo inherente a desarrollar por las residentes. Estas iniciativas son fundamentales para avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

El L'oasi es un proyecto de cohousing ubicado en la ciudad de Bologna que aborda directamente la necesidad de proporcionar vivienda y apoyo a personas con discapacidad. Al ofrecer un entorno residencial adaptado con servicios de apoyo, el proyecto promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades para un colectivo que enfrenta barreras sociales y económicas. A diferencia de la mayoría de los proyectos

L'oasi se ubica al interior de la urbe con el propósito de garantizar la plena participación de los residentes en las actividades de la ciudad.

A continuación, se realizan recomendaciones derivadas de estas experiencias para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 10:

- Facilitar el acceso a viviendas con precios asequibles destinando al menos una parte significativa de las unidades habitacionales del proyecto a colectivos vulnerables.
- Disponer de un fondo de solidaridad y asistencia económica para atender situaciones de emergencia o dificultades económicas temporales.
- Desarrollar programas de empoderamiento y capacitación personal y profesional.
- Promover la participación comunitaria de los residentes en la toma de decisiones creado espacios para la colaboración y el intercambio.
- Diseñar los proyectos de acuerdo a los principios de accesibilidad y diseños universales.
- Ofrecer y organizar sistemas y servicios de apoyo al interior de la comunidad.
- Establecer lazos de colaboración con entidades locales que trabajen en la promoción de la inclusión social y la reducción de las desigualdades sociales.

Conclusión:

En un contexto global plagado de desafíos interconectados que exigen soluciones conjuntas, planificadas y duraderas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se erigen como una hoja de ruta indispensable para la construcción de un futuro más justo y próspero para todas las personas. La presente investigación doctoral explora la conexión entre las prácticas de éxito derivadas de casos de cohousing y su potencial contribución al cumplimiento de los ODS. Se analiza cómo estas experiencias fomentan la inclusión

social, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida, poniendo de relieve aspectos fundamentales que inciden directamente en el bienestar de las personas. Las recomendaciones extraídas de estos casos de estudio no son excluyentes y están abiertas a futuras mejoras. Sin embargo, su implementación puede convertir a los proyectos de cohousing en motores de cambio social, económico y ambiental, impulsando así el cumplimiento de los ODS a nivel global.